

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Са, ифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эркин Нуриддинов УЗБЕКИСТАН - КИТАЙ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТА ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ.....	4
2. Nazokat Abdullaeva THE ROLE OF THE KOREAN DIASPORA IN THE DEVELOPMENT OF THE KHOREZM REGION'S ECONOMY IN THE LATE 1940 s-1980 s.....	10
3. Азизбек Бадалов ФАРҶОНА ВИЛОЯТИДАГИ ДАСТЛАБКИ ҚИШЛОҚ ВРАЧЛИК УЧАСТКАЛАРИ ТАРИХИДАН (XIX АСР ОХИРИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	15
4. Qunduz Bakdurdiyeva XORAZM VOHASIDAGI AN'ANAVIY ZARGARLIK BUYUMLARI (Boshga taqiladigan taqinchoqlar misolida).....	25
5. G'ulom Jumamurotov O'RTA OSIYO HUDUDIGA MONGOLOID IRQIGA MANSUB BO'LGAN XALQLARNING KIRIB KELISHI TARIXI.....	32
6. Икрамбек Джуманиязов ТАРИХНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРДА ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ.....	37
7. Gulnora Yuldasheva, Farida Suguraliyeva O'ZBEKISTON MA'NAVIY BOYLIĞI VA MADANIY HAYOTINING O'ZGARISHI.....	44
8. Абдуқодир Зоҳидов БЕРУНИЙНИ КАШФ ЭТГАН 3 БУЮК ЖАСОРАТ, ТАҲҚИҚОТЛАР ТАФСИЛОТЛАРИ, 2023-ЙИЛГИ ХАЛҚАРО АНЖУМАН МУАММОЛАРИ.....	49
9. Xushnodbek Mamadaliev FARG'ONA VODIYSIDA SHAHARLARNING "ESKI" VA "YANGI" QISMLARI (XIX ASRNING IKKINCHI YARMI – XX ASR BOSHLARI).....	68
10. Анварбек Омонов ОҲАНГАРОН ВОДИЙСИДАГИ ИЛК ПАЛЕОЛИТ ДАВРИ ЁДГОРЛИКЛАРИНИНГ ТОШ ИНДУСТРИЯСИГА ДОИР.....	79
11. Шаходат Рузматова ҚЎҚОН ХОНЛИГИ АҲОЛИСИ ТАРИХИЙ МАНБА ВА АДАБИЁТЛАРДА.....	89
12. Axmedjon Yusupov ILK SAK-MASSAGET QABILALARIDA HARBİY İSH HAQIDA BA'ZI MULOHAZALAR..	96

Gulnora Kamilovna Yuldasheva,
Nizomiy nomidagi TDPU Tarix fakulteti
“O‘zbekistonning eng yangi tarixi” kafedrası
dotsenti v.b., tarix fanlari nomzodi
yuldasheva.gulnora@internet.ru

Farida Ushkupurovna Suguraliyeva,
Nizomiy nomidagi TDPU Tarix fakulteti
“O‘zbekistonning eng yangi tarixi” kafedrası
dotsenti v.b., far333@rambler.ru

O‘ZBEKISTON MA’NAVIY BOYLIGI VA MADANIY HAYOTINING O‘ZGARISHI

For citation: Gulnara K. Yuldasheva, Farida U. Suguraliyeva. CHANGE IN THE SPIRITUAL HERITAGE AND CULTURAL LIFE OF UZBEKISTAN. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 7, pp.44-48

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12726466>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ko‘p millatli aholining barcha qatlamlarining madaniy qadriyatlarga nisbatan qiziqishi ortib borayotgani respublikadagi chuqur ijtimoiy-ma’naviy o‘zgarishlarning rag‘batlantiruvchi omili va shu bilan birga oqibati ekanligi, tabiiy tendensiya esa madaniy qadriyatlarga qaratilganligi ta’kidlanadi. O‘zbek xalqining tarixi, tarixiy va madaniy ildizlari, shuningdek, kelajagi, shu munosabat bilan azaldan madaniy qadriyatlarga qiziqishi ortib bormoqda. Madaniyat sohasidagi zamonaviy o‘zgarishlar, birinchi navbatda, O‘zbekiston xalqining siyosiy erkinlikka erishishi, madaniy yuksalish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish, yangi ma’naviy-axloqiy jamiyatni shakllantirishga xizmat qiluvchi faol demokratlashtirish jarayonlari bilan bog‘liq ekanligi ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: o‘zbek modeli, siyosiy erkinlik, madaniy meros, yoshlar, ma’naviyat, mafkuraviy immunitet, tarbiya, burch, e’tiqod, vatanparvarlik.

Гулнора Камилловна Юлдашева,
кандидат исторических наук
доцент кафедры «Новейшая история Узбекистана»,
Ташкентский государственный педагогический
университет имени Низами
yuldasheva.gulnora@internet.ru

Фарида Ушкупуровна Сугуралиева,
доцент кафедры «Новейшая история Узбекистана»,
Ташкентский государственный педагогический
университет имени Низами, far333@rambler.ru

ПЕРЕМЕНА В ДУХОВНОМ ДОСТОЯНИИ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ УЗБЕКИСТАНА

АННОТАЦИЯ

В данной статье утверждается, что растущий интерес всех слоев многонационального населения к культурным ценностям является стимулирующим фактором глубоких социально-духовных изменений в республике и одновременно следствием, а естественная тенденция направлена на историю, исторические и культурные корни своего народа, а также на его будущее, в связи с чем в настоящем уже давно наблюдается рост интереса к культурным ценностям. Современные изменения в сфере культуры связаны, прежде всего, с активными процессами демократизации, способствующими достижению народом Узбекистана политической свободы, культурному росту и становлению гражданского общества, формированию новой духовно-нравственной среды.

Ключевые слова: Узбекская модель, политическая свобода, культурное наследие, молодежь, духовность, идеологический иммунитет, воспитание, долг, вера, патриотизм.

Gulnara K. Yuldasheva,

Candidate of Historical Sciences

Associate Professor of the department "Modern history of Uzbekistan"

Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

e-mail: yuldasheva.gulnora@internet.ru

Farida U. Suguraliyeva,

Associate Professor of the department "Modern history of Uzbekistan"

Tashkent State Pedagogical University

named after Nizami., far333@rambler.ru

CHANGE IN THE SPIRITUAL HERITAGE AND CULTURAL LIFE OF UZBEKISTAN

ABSTRACT

This article argues that the growing interest of all segments of the multi-ethnic population in cultural values is a stimulating factor of profound social and spiritual changes in the republic and, at the same time, a consequence, and a natural tendency to focus on the history, historical and cultural roots of their people, as well as on their future, in this regard, the present has long seen a growing interest in cultural values. Modern changes in the sphere of culture are primarily associated with active processes of democratization, contributing to the achievement of political freedom by the people of Uzbekistan, cultural growth and the formation of civil society, the formation of a new spiritual and moral environment.

Index Terms: Uzbek model, political freedom, cultural heritage, youth, spirituality, ideological immunity, education, duty, faith, patriotism.

Dolzarbli:

O'zbek xalqi uzoq yillar mobaynida orziqib kutgan istiqloqlarning 33 yilligini munosib nishonlash uchun katta sa'y-harakatlar olib borilmoqda. Ana shu jarayonda, ayniqsa, so'nggi oltiyetti yilda, har kuni, har haftasi yillarga teng bu davrda iqtisod, siyosat, ma'rifat, ma'naviyat sohasida qanday natijalarga erishganimizni sarhisob qilib ko'riladigan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda, "Biz endi kechagi odamlar emasmiz. Xalqimiz ham kechagi xalq emas. Tarixdan ma'lum: vaqtni – imkoniyatga, imkoniyatni – yutuqqa, yutuqni taraqqiyot poydevoriga aylantira olgan xalq – buyuk xalqdir"[1]. Har bir millatning o'ziga xos jihatlari, xususan, madaniyati va ma'naviyatini yuksaltirishda eng avvalo, beqiyos ta'sir kuchiga ega bo'lgan milliy-tarixiy qadriyatining o'zni katta. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda milliy, diniy va tarixiy qadriyatlarning qayta tiklanishi, buyuk zotlar, xususan, buyuk allomalar ta'limotlarining o'zni va ahamiyati katta.

Zamonaviy dunyoda madaniyat muhim rol o'ynaydi. Jamiyat hayotining madaniy xususiyatlarini hisobga olmasdan, u yoki bu rivojlanish modelini amalga oshirish mumkin emas. Aynan u dunyoning rasmini shakllantiradi va tartibga soladi, xulq-atvorni baholashning yagona tizimi va usullarini yaratadi. Demokratik islohotlar yo'lini tanlab, yangi bir uyg'onish davriga qadam qo'ygan mamlakat ijtimoiy taraqqiyotning tarixiy tajribasini, madaniyat sohasidagi ulkan yutuqlarni kelajak avlod uchun asrab-avaylashi, uni yanada boyitib borishi talab etiladi.

O'zbekistonda Uchinchi Renessans davriga poydevor qo'yilayotgan hozirgi jarayonda ilm-ma'rifat, iqtisodiyot, san'at va madaniyat masalalariga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Eng asosiy boylik bo'lgan va haqli ravishda faxrlanishga arzigulik ko'pmillatli xalq birdamligi va jipsligi, hukm surayotgan do'stlik va birdamlik muhiti amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligiga, O'zbekistonning xalqaro maydondagi obro'-e'tibori yanada yuksalishi omili hisoblanadi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "qadimiy va sahovatli zaminimizda ko'p asrlar davomida turli millat va elat, madaniyat va din vakillari tinch-totuv yashab keladi. Mehmondo'stlik, ezgulik, qalb sahovati va tom ma'nodagi bag'rikenglik xalqimizga doimo xos bo'lgan va uning mentaliteti asosini tashkil etadi"[2.305]. Zamonaviy san'at va madaniyatning yuksak darajadagi yo'nalishlarining paydo bo'lishi barobarida, milliy-madaniy qadriyatlar yuksalishining ham uyg'onish davri poydevori qo'yilishi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida 76-maqсад, ya'ni "Madaniyat va san'at sohaslarini yanada rivojlantirish, madaniyat muassasalari va ob'yektlarining moddiy-texnika bazasini yaxshilash"[3] masalasi, jumladan, milliy madaniyatni xalqaro darajada ommalashtirishga qaratilgan tadbirlarni hududlarda o'tkazish, o'zbek xalqi madaniyati va san'atini rivojlantirishga munosib hissa qo'shgan atoqli ijodkor ziyolilar yubileylarini munosib nishonlash, hayoti va faoliyatini keng targ'ib qilish, xotirasini abadiylashtirish kabi muhim vazifalar belgilab berilgan. Shunga binoan, aytish mumkinki, bugungi kunda Yangi O'zbekiston ma'naviy boyligi yuksalishi va madaniy hayotidagi o'zgarishlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rnini, mazkur soha rivojlanishining o'ziga xos xususiyatini, yangi shakl va vositalarini zamonaviy takomillashtirish va umumbashariy ma'naviy-madaniy qadriyatlar uyg'unlashuvini tadqiq etish dolzarbligini ko'rsatadi.

Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Maqola umum e'tirof etilgan metodlar, jumladan tarixiy-taqqoslash, qiyosiy-tahlil, tizimlashtirish, sosiologik, xolislik tamoyillari asosida yoritilgan bo'lib, bugungi kunda jamiyatda milliy qadriyatlar, ma'naviy-madaniy yuksalishining o'ziga xos xususiyatini, yangi shakl va vositalarini zamonaviy takomillashtirish va umumbashariy qadriyatlar uyg'unlashuvi borasidagi sa'y-harakatlar, amalga oshirilgan tadbirlar ko'rsatib o'tilgan, mazkur yo'nalishdagi qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlar mazmun-mohiyati ochib berilgan.

Ushbu mavzu doirasida ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan va bu tadqiqotlar keying davr tarixchilari tomonidan turli yondoshuvlar asosida ilmiy nuqtai nazardan tadqiq qilingan. O'zbekistonda ma'naviyat va madaniyat sohasidagi islohotlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni masalasi madaniyatshunos va tarixchi olimlardan B.Sayfullayev, H.Hamidov, A.Berdimuratov, Q.Mo'minov, O.Ibrohimov, G.Umarova, T.Yo'ldoshev, A.Rahimov kabi olimlar tomonidan tadqiq etilgan.

Tadqiqot natijalari:

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi faoliyatini takomillashtirish, zamonaviy madaniy o'zgarishlarning milliy modeli jahonda "o'zbek modeli" nomini olgan suveren milliy taraqqiyot umumiy dasturining ajralmas qismidir. Uning nazariy va konseptual asoslari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlarida, me'yoriy-huquqiy hujjatlarda ishlab chiqilgan. Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligi, avvalo, xalq ma'naviyatining tiklanishi, boy tarixiy merosining keng o'rganilishi, yoshlar madaniy hayotining o'zgarishi, qalbi va ongiga milliy g'oyaning chuqur singdirilayotganligi bilan uzviy bog'liqdir. O'zbekistonning bugungi yoshlari sharoit va yangi imkoniyatlardan unumli foydalangan holda, o'tmishda yashab o'tgan buyuk allomalar va ustozlardan ibrat olib ish yuritsalar, jahon ilm-fani va madaniyati yutuqlarini to'liq egallaydilar, O'zbekistonda yoshlarning ma'naviy tafakkurini

yuksaltirish, madaniy hayotini o'zgartirish, buyuk ajdodlar xotirasini yodda saqlagan holda, e'zozlab, yuksak hurmat va ehtirom ko'rsatish, ularni huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy himoyalash uchun qulay shart-sharoitlar yaratish masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Binobarin, Yangilangan Konstitutsiyaning 78-moddasida keltirilganidek, "davlat va jamiyat bolalarda hamda yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlikni, mamlakatidan hamda xalqning boy madaniy merosidan faxrlanishni, vatanparvarlik va Vatanga bo'lgan mehr-muhabbat tuyg'ularini shakllantirish to'g'risida g'amxo'rlik qiladi"[4]. Zero, buyuk siymolar nomlari dunyo ilm-fani rivojiga beqiyos hissa qo'shganliklari bois, mangulikka daxldordir. Ularning ilmu ma'rifat o'rganish orqali olamni ezgulikka, taraqqiyotga yetaklash maqsadida avlodlarga qoldirgan buyuk merosi insoniyat uchun bebaho xazinadir.

Yangi O'zbekiston atalmish jannatmakon yurtga butun dunyoning nigohi qadalgan, qadimiy madaniyati va ma'naviy qadriyatlarini jahon ahli tan olayotgan bir davrda ajdodlari qoldirgan boy milliy qadriyatlarni avaylab-asrash va rivojlantirishga alohida ahamiyat berilmoqda. Shunda o'tmishdagi buyuk zotlar: "Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Muhammad Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Mansur Moturidiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy kabi mutafakkir bobolarimiz hayoti, faoliyati, asarlarida o'z talqinini topgan adolat va adolatparvarlik g'oyalarida mujassam bo'ldi"[5.16], deb aytish mumkin. Ular qoldirgan ulkan ma'naviy merosdan o'rnak va ibrat olib, bu g'oyani yoshlar ongiga tezroq yetkazish hamda ularning ilmga, mamlakat tarixiga bo'lgan hurmat-ehtiromini yanada oshirish, ularda milliy g'urur shakllanishiga imkon yaratilishi, yoshlar ma'naviy salohiyatini yuksaltirishda buyuk bobolar merosining nechog'lik qimmatli ekanligini ko'rish mumkin.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2023 yil 23 dekabrda Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashining kengaytirilgan majlisidagi nutqida ta'kidlaganidek, "bugun ma'naviyat boshqa sohalardan o'n qadam oldinda yurishi kerak, ma'naviyat yangi kuchga, yangi harakatga aylanishi shart!"[6]. Shu boisdan ham, Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni yangi bosqichga ko'tarish, bu yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishga kengroq jalb etish vazifasi ustuvor masalalardan biriga aylangan.

Ko'p millatli aholining barcha qatlamlarining madaniy qadriyatlarga qiziqishi ortib borayotgani respublikadagi chuqur ijtimoiy-ma'naviy o'zgarishlarning natijasi va ayni paytda rag'batlantiruvchi omilidir. Insonning o'z xalqi tarixi kontekstida o'zini anglashi, uning tarixiy va madaniy ildizlariga va kelajakka, suveren milliy taraqqiyotning ijtimoiy-madaniy ideallariga yo'naltirilishi tabiiy tendensiyadir. Shunday qilib,

O'zbekiston ijodkorlarini qo'llab-quvvatlash "Ilhom" jamoat fondi, Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi, O'zbekiston kompozitorlari va bastakorlari uyushmasi, O'zbekiston davlat filarmoniyasi, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutining Farg'ona mintaqaviy filialining tashkil etilishi muhim o'zgarishlardandir. Shuningdek, Termiz shahrida o'tkazilgan Xalqaro baxshichilik san'ati, Shahrisabzda bo'lib o'tgan Xalqaro maqom san'ati xalqaro festivallari, shuningdek, Buxoro shahridagi "Ipak va ziravorlar" hamda Marg'ilon shahridagi "Atlas bayrami" kabi forumlarda dunyoning ko'plab davlatlaridan madaniyat va san'at namoyandalari ishtirok etdilar. Bo'lib o'tgan bu kabi tadbirlarning ahamiyati shundaki, ular sohaning yanada rivoj topishiga imkon yaratdi, eng muhimi, mamlakat madaniyat vakillariga nisbatan jahon hamjamiyati e'tiborini qarata oldi hamda ularga ko'tarinki rux bag'ishladi. Zero, so'nggi yillarda san'at va madaniyat sohasini moliyalashtirishga alohida e'tibor qaratilib, 2020-2022 yillarning o'zida davlat byudjetidan 160 mlrd so'mdan ziyod mablag' ajratildi, bu esa, o'z navbatida, 34 ta madaniyat markazi, 6 ta teatr va 20 ta muzeyning tashqi ko'rinishi hamda moddiy-texnik bazasini yaxshilash va mustahkamlash imkonini berdi[7].

Ma'naviy merosni tiklashda "Oltin Meros" jamg'armasi alohida o'rin tutadi. Sovet davrida milliy va diniy urf-odatlar, urf-odatlar, marosimlar taqiqlangan, tanqid qilingan va xalqlar hayotidan quvilgan. Va faqat mustaqillik ularni tiklashga imkon berdi. Umumxalq bayramiga aylangan Navro'z nohaq unutilgan milliy bayramning qaytishi ulkan yutuq bo'ldi. Prezident Shavkat Mirziyov 2017 yil 25 dekabr kuni madaniyat va san'at sohasi rahbarlari bilan uchrashuvda shunday ta'kidlagan edi: "Bir haqiqatni hech qachon esimizdan chiqarmasligimiz kerak: mamlakatimizda

madaniyat va san'at taraqqiy etmasa, jamiyat rivojlanmaydi. Xalqimizning rivojlanish darajasi, avvalo, milliy madaniyatimizga qarab baholanadi. Shu ma'noda, madaniyat—bu xalqimiz, jamiyatimiz qiyofasidir. Biz O'zbekistonning yangi qiyofasini yaratishga kirishgan ekanmiz, buni avvalo milliy madaniyatimizni rivojlantirishimizdan boshlashimiz lozim"[8]. Madaniyat va san'at sohasiga eng professional, har tomonlama yetuk va barkamol soha xodimlarini munosib tarbiyalash lozimligi ta'kidlandi. Bu esa taraqqiyotimizning bosh mezoni bo'lgan madaniy-ma'naviy evrilishlarni yanada jadallashtirishga, madaniyat va san'at sohasidagi islohotlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyatini yanada yuksaltirishga hissa bo'lib qo'shiladi.

Xulosalar.

Bugungi kunda O'zbekiston ma'naviy boyligi bo'lgan buyuk ajdodlarning boy merosi yuksalishi, o'zbek xalqi ijtimoiy-madaniy hayotining beqiyos darajada o'zgarganligi, bularning bari oldimizga katta maqsad qilib qo'yilgan Uchinchi Renessans poydevorini mustahkam qurishdan iborat ekan, bu boradagi islohotlarda ma'naviyat va madaniyat sohasi vakillari eng oldingi safda ekanliklari, birinchi galda ana shu maqsad mohiyatini chuqur anglab olganliklari muhim sanaladi. Ma'naviy yuksalish madaniyat sohasida keyingi yillarda juda katta tarixiy o'zgarishlar sodir bo'ldi. Ayniqsa, o'zbek xalqi, ayniqsa yoshlarning jamiyat taraqqiyotida mening ham hissam bor, degan fikrning shakllangani kishini quvontiradi, kayfiyatini ko'taradi, g'urur, iftixor tuyg'ularini uyg'otadi.

Shunday qilib, respublikada madaniyat va san'atning jamiyatdagi o'rni va ahamiyatini oshirish, yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar, ona-yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash maqsadida 2017 yil 31 mayda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirish va takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3022-son Qarorining [9] qabul qilinishi, ma'naviyat va madaniyat sohasidagi zamonaviy o'zgarishlarning jamiyat ijtimoiy-ma'naviy hayotida tutgan o'rnini hisobga olib, soha xodimlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 15 aprel sanasining "O'zbekiston Respublikasi madaniyat va san'at xodimlari kuni"deb e'lon qilinishi tarixiy voqelik bo'ldi. O'zbek xalqi ma'naviyatining yuksalishi va madaniyati rivojiga qaratilayotgan bunday e'tirof va e'tibor aslida, jannatmakon yurtni ulug'lash, uning boy milliy qadriyatlarini yuksaklarga ko'tarish, yangi ma'naviy-axloqiy muhitni shakllantirishdan iboratdir.

Иқтибослар/ Сноски/ References:

1. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mustaqilligining 32 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi// <https://daryo.uz/k/2023/08/31/shavkat-mirziyoyevning-ozbekiston-mustaqilligining>
2. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi.—Toshkent:O'zbekiston, 2021.—B.305.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni//<https://lex.uz/docs/5841063>
4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi// lex.uz/docs/6445145.
5. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi.—Toshkent:O'zbekiston, 2021.—B.16.
6. Yangi O'zbekiston gazetasi. 2023 yil 23 dekabr, 267-son.
7. Yusupova R. Yangi O'zbekistonda madaniyat va san'at sohasidagi islohotlarning jamiyat rivojidagi o'rni va ahamiyati//<https://cyberleninka.ru/article/n/yangi-zbekistonda-madaniyat-va-sanat-so-asidagi-islo-otlarning-zhamiyat-rivozhidagi-rni-va-a-amiyati>
8. Shavkat Mirziyov 2017 yil 25 dekabr kuni madaniyat va san'at sohasi rahbarlari bilan majlis o'tkazdi//<https://asr.uz/27435/>
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 31 maydagi "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirish va takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3022-son Qarori//Xalq so'zi, 2017 yil 1 iyun.

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000